

ГИДРОЛОГИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОДНОГО СТОКА И ВОДНОГО РЕЖИМА ГОРНЫХ РЕК ЗАПАДНОГО ТЯНЬ-ШАНЯ ДО 2100 ГОДА НА ПРИМЕРЕ Р. ПСКЕМ (РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН) В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА И СОКРАЩЕНИЯ ПЛОЩАДИ ГОРНОГО ОЛЕДЕНЕНИЯ

Виногоров А.А.

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
119899, Москва, Ленинские горы, 1, Россия

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17154825>

Аннотация. В данной работе, на примере р. Пскем, относящейся к системе р. Сырдарья, исследуется динамика стока и водного режима горных рек Центральной Азии для современных и будущих климатических условий на срок до 2100 года. Острота проблемы усиливается в связи наметившейся деградацией горного оледенения. Начиная с 2000-х годов, наметилась тенденция к уменьшению водности Пскема, а питание рек систем Ойгаинга и Майдантала в его верховьях сменилось с ледниково-снегового на снего-ледниковое. При помощи концептуальной гидрологической модели HBV-96 было проведено моделирование стока (с суточным разрешением) и водного режима. Для этой цели были использованы данные климатических моделей, разработанных в рамках проекта CMIP6 и предлагающих различные сценарии изменения климата - GDFL-ESM4 (США), IPSL-CM6A-LR (Франция), MPI-ESM1.2-HR (Германия), MRI-ESM2.0 (Япония), UKESM1-0-LL (Великобритания). В результате проведенных расчетов на основе моделирования стока были выявлены тенденции изменения водного режима и динамики стока за вегетационный период года при “мягких” и “жестких” и сценариях. На основе гидрологического моделирования было установлено смещение гидрографа половодья в сторону весенних месяцев года.

Ключевые слова: динамика стока, водный режим, деградация горного оледенения, питание рек, климатические модели, гидрологическое моделирование, вегетационный период, смещение гидрографа половодья.

Введение. Современная динамика гидрологического режима горных рек Центральной Азии, в том числе в пределах Республики Узбекистан, является откликом на изменение климатических условий для данной территории. При этом наблюдающиеся изменения важнейших факторов формирования стока, температуры воздуха и суммы осадков часто приводят к изменению динамики стока и водного режима речных систем, что напрямую влияет на объем водных ресурсов, доступных для хозяйственной деятельности.

В качестве объекта исследования был выбран один из речных бассейнов, относящихся к западной части Тянь-Шанской горной системы – бассейн р. Пскем, расположенный на территории Ташкентской области Республики Узбекистан и частично на территории Республики Казахстан, и имеющий площадь 2840 км². Данная река относится к речной системе р. Сырдарья, одной из крупнейших систем Центральной Азии. Бассейн реки имеет высокую степень гидрометеорологической изученности. При этом данные расположенных в бассейне метеостанций показывают, что среднегодовая температура в 2010-е гг. по сравнению с 1990-ми годами повысилась на 0,5°C, при этом в апреле, мае, июне и июле – на 0,7-1,6°C.

Бассейн реки Пскем отличается большой площадью горного оледенения. Так по состоянию на 1968 год в бассейне реки было около 250 ледников с общей площадью 127,8 км², то есть 4,5% от его общей площади. Однако было установлено, что к 2010 году общая площадь уменьшилась до 93,6 км² (на 23% по сравнению с 1968 годом), а количество ледников в бассейне р. Пскем увеличилось до 320. То есть период 1960-1980-х годов их площадь ежегодно уменьшалась на 0,62%, а в 1980-2000-х – на 0,39% в год, а их общее количество увеличилось на 40%, что говорит о дроблении ледников на более мелкие части [Semakova et. al., 2022]. Следовательно, в долгосрочной перспективе уменьшение горного оледенения приведет к необратимым изменениям водного режима не только изучаемой речной системы, но и всего региона.

Актуальность работы. В Центральной Азии прирост населения и интенсивное развитие экономики этих стран усиливают нагрузку на водные системы данного региона, поэтому исследование динамики водного стока и водного режима горных рек – основных источников водных ресурсов региона приобретает особое значение. Актуальность исследований подчеркивается тем, что в бассейне Аральского моря более 90% водных ресурсов используется для орошаемого земледелия, дающего более 30% ВВП и обеспечивающего занятость более 60% населения региона [Шиварева С.П. и др, 2009].

Цели и задачи исследования. Целью данной работы было гидрологическое моделирование будущего водного стока р. Пскем при помощи концептуальной гидрологической модели HBV-96 на срок до 2100 г. Соответственно, главной задачей работы было определение намечающиеся тенденций изменения водного режима и динамики водного стока на основе современной гидрометеорологической информации. В качестве источника данных по возможным сценариям изменения климата на территории изучаемого бассейна были использованы несколько климатических моделей, созданных в рамках проекта СМIP6.

В работе были использованы данные о расходах воды для гидрологического поста на р. Пскем в пос. Муллала, как замыкающего створа в речной системе. Данные о расходах воды получены из соответствующих выпусков гидрологических ежегодников и за период с 1961 по 2020 гг. (60 лет). Данный временной промежуток ограничивается началом строительства Пскемской ГЭС (выше г/п. Муллала) и нарушением однородности рядов данных. В качестве источников метеорологических данных для работы (среднесуточная температура воздуха T , °C и суточная сумма выпавших осадков P , мм) были использованы усредненные метеорологические данные по станциям «Пскем» в пос. Муллала и «Ойгаинг», полученные через банк метео данных gr5, и данные реанализа ERA5-Land, осредненные для изучаемой территории.

В качестве математической модели формирования стока для бассейна Пскема был использован один из вариантов концептуальной шведской модели HBV, разработанной в Гидрометеорологическом институте Швеции [Lindström et. al., 1997], с суточным разрешением на основе данных метеорологических станций и реанализа ERA5-Land за 1961-2020 гг. Калибровка и верификация показали хорошую воспроизводимость фактических расходов воды (по данным гидрологического поста на р. Пскем в пос. Муллала) в вегетационный период года (с апреля по сентябрь) как на основе данных реанализа, так и осредненных данных метеостанций. В качестве входной информации модель использует осредненные по территории водосбора, значения среднесуточной температуры приземного слоя воздуха и суточного слоя осадков. Результатом модели является рассчитанный расход воды $Q_{\text{расч}}$. Оценка качества моделирования относительно фактических значений среднесуточных расходов воды $Q_{\text{факт}}$ производится при помощи коэффициента Нэша-Сатклиффа.

Для оценки качества моделирования водного стока р. Пскем была проведена калибровка гидрологической модели на основе метеорологических данных реанализа ERA5-Land и усредненных метеорологических данных по станциям «Пскем» и «Ойгаинг».

Оценка моделирования (табл. 1) показала, что использование данных реанализа для моделирования несколько повышает его качество (до $NSE = 0,84$ для 1990-2000 гг.). Таким образом, основой для моделирования водного стока р. Пскем были выбраны данные реанализа ERA5-Land, так как их использование предполагает получение лучших результатов, чем при использовании даже усредненных метеорологических данных по станциям.

В рамках долгосрочного моделирования стока на срок до 2100 года использовались климатические модели, созданные в рамках CMIP6 - GDFL-ESM4 (США) [Dunne et. al., 2020], IPSL-CM6A-LR (Франция) [Boucher et. al., 2020], MPI-ESM1.2-HR (Германия) [Müller et. al., 2018], MRI-ESM2.0 (Япония) [Yukimoto et. al., 2019], UKESM1-0-LL (Великобритания) [Cellar et. al., 2019]. Использование данных моделей предполагает учет 3 различных сценариев, учитывающих динамику атмосферного радиационного форсинга ($Вт/м^2$) к 2100 году – SSP1-2.6, SSP3-7.0, SSP5-8.5.

Таблица 1.

Результаты калибровки и верификации гидрологической модели (по коэффициенту Нэша-Сатклиффа, NSE) для р. Пскем – пос. Муллала за 10-летние периоды (1961-2020 гг.) по данным реанализа ERA5-Land и усредненных метеорологических данных по станциям «Пскем» и «Ойгаинг»

Период	1961-1970	1971-1980	1981-1990	1991-2000	2001-2010	2011-2020
Реанализ ERA5-Land						
Период калибровки (пред. 10 лет)	0,836	0,853	0,838	0,854	0,856	0,862
Период верификации	0,798	0,778	0,807	0,843	0,834	0,621
Усредненные метеоданные (метеорологические станции «Пскем» и «Ойгаинг»)						
Период калибровки (пред. 10 лет)	0,787	0,742	0,789	0,868	0,843	0,867
Период верификации	0,401	0,305	0,656	0,632	0,710	0,795

Для калибровки параметров модели были использованы данные реанализа ERA5-Land с 1961 по 2014 г. ($NSE = 0,80-0,85$). Был смоделирован суточный сток по данным за исторический климат по всем 5 моделям. Отдельно были получены данные по стоку за все месяцы вегетационного периода, которые были усреднены по 30-летиям для исторического периода (1984-2014 гг.), для середины века (2036-2065 гг.) и для конца века (2071-2100 гг.). Это необходимо для оценки изменения гидрографа р. Пскем в середине и в конце века по сравнению с предшествующим историческим периодом.

Анализ климатических моделей, примененных в рамках изучаемой горной территории, показал, что пять предложенных климатических моделей можно поделить на две группы по степени повышения среднегодовой температуры воздуха к концу столетия – «мягкие» (GDFL-ESM4, MPI-ESM1.2-HR и MRI-ESM2.0) и «жесткие» (IPSL-CM6A-LR и UKESM1-0-LL). Следовательно, в данной работе будут представлены осредненные данные по изменению водного режима для р. Пскем именно для этих двух групп моделей.

Результаты с обсуждением. Изменение водного стока за вегетационный период. В результате проведенного при помощи HBV96 гидрологического моделирования были установлены различные сценарии изменения стока за вегетационный период года

(апрель-сентябрь) по двум выделенным группам моделей. Средний расход за исторический период (1984-2014 гг.) р.Пскем у пос. Мулалла равен 119 м³/с. Моделирование по «мягким» моделям показало, что значения среднего расхода воды за вегетационный период будут оставаться в пределах нормы, с уменьшением водности к концу столетия до 14% (сценарий SSP5-8.5). В это же время по «жестким» климатическим моделям результаты показали значительное снижение водности речной системы. По сценарию SSP3-7.0 значения стока к 2100 году сократятся до 78-96 м³/с (до 30%), а по сценарию SSP5-8.5 – до 68-93 м³/с (около 36%), т.е. сток сократится к концу века в 1,3-1,5 раза по сравнению с историческим периодом.

Изменение водного режима. Рассмотрим общие тенденции изменения водного режима за вегетационный период по усредненным данным о среднемесячных расходах воды при различной «жесткости» моделей. В случае «мягких моделей» для сценария о SSP1-2.6 (рис. 1(a, b)) к концу века произойдет повышение значений среднемесячных расходов воды в 2,5 раза в апреле (с 56 м³/с до 146 м³/с), и в 1,7 раза в мае (со 136 м³/с до 238 м³/с). Для «жестких» моделей будет наблюдаться повышение апрельских значений в 3,2 раза и майских в 1,6 раза. В июне речной сток упадет на 15-24%, в июле и августе – примерно на 40-45% по сравнению с историческим периодом.

Рис. 1. Усредненные гидрографы за вегетационный период Q_{IV-IX} по «мягким» климатическим моделям (GDFL-ESM4, MPI-ESM1.2-HR и MRI-ESM2.0) (a, c, e) и по «жестким» климатическим моделям (IPSL-CM6A-LR и UKESM1-0-LL) (b, d, f), составленные по различным сценариям (SSP1-2.6, SSP3-7.0, SSP5-8.5)

В случае SSP3-7.0 (рис. 1(c, d)) для «мягких» моделей в апреле и мае значения стока к концу века повысятся в 3,2 раза (до 178 м³/с) и в 1,6 раза (до 205 м³/с) соответственно. Для «жестких» моделей соответствующие значения будут равны 159 м³/с

и 139 м³/с. В июне к концу века сток сократится до 140 м³/с в первом и до 98 м³/с во втором случае (то есть на 29 и 49% соответственно по сравнению с историческим периодом). А по сценарию SSP5-8.5 (рис. 1(е, ф)) речной сток изменится еще сильнее: в апреле и мае для «мягких» моделей сток повысится до 187 и до 185 м³/с (194 и 71%), а по «жестким» сценариям – до 146 и 123 м³/с (254 и 43%) соответственно. При этом уменьшение стока в августе и сентябре составит около 50%.

Мы видим изменение типа питания речной системы с ледниково-снегового на снегово-ледниковое, которое можно также показать при помощи коэффициента, разработанного В.Л. Шульцем и определяемого как отношение стока за июль-сентябрь к стоку за март-июнь. Это не в последнюю очередь связано с потеплением климата и значительным сокращением площадей и объема горного оледенения.

Закключение. Таким образом, результаты моделирования показывают, что при любом сценарии изменения климата водный режим горных рек Центральной Азии претерпит существенные изменения. Так в любом случае для р. Пскем произойдет смещение максимума половодья с июня на май, а затем в течение летних месяцев наступит плавное понижение значений среднемесячных расходов воды до меженных значений расходов воды (в 30-40 м³/с) в августе-сентябре. Результаты моделирования среднемесячных расходов воды по месяцам вегетационного периода свидетельствуют о возможном изменении водного режима горных рек Центральной Азии в течение текущего века. Так к 2100 г. при любом климатическом сценарии произойдет постепенное смещение максимума половодья с июня на май (при наиболее «жестких» климатических сценариях – на апрель), а начало меженного периода будет смещено на август-сентябрь. Эти выводы необходимы для изменения правил регулирования работы гидротехнических сооружений и совершенствование методов борьбы с дефицитом водных ресурсов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Шиварева С.П. и др. Влияние изменения климата на водные ресурсы бассейнов озера Балхаш и Аральского моря // Гидрология и экология. 2009. № 3. С. 36-61.
2. Boucher O., Servonnat J., Albright A.L., Aumont O., Balkanski Y., Bastrikov V. et al. Presentation and evaluation of the IPSL-CM6A-LR climate model. Journal of Advances in Modeling Earth Systems, 12, e2019MS002010, 2020. <https://doi.org/10.1029/2019MS002010>
3. Cellar A.A., Jones C.G., Mulcahy J.P., Tang Y., Yool A., Wiltshire A., et al. UKESM1: Description and evaluation of the U.K. Earth System Model. Journal of Advances in Modeling Earth Systems, 11, 4513-4558, 2019. <https://doi.org/10.1029/2019MS001739>
4. Dunne J.P., Horowitz L.W., Adcroft A.J., Ginoux P., Held I.M., John J.G., et al. The GFDL Earth System Model Version 4.1 (GFDL-ESM 4.1): Overall coupled model description and simulation characteristics. Journal of Advances in Modeling Earth Systems, 12, e2019MS002015, 2020. <https://doi.org/10.1029/2019MS002015>
5. Müller W.A., Jungclaus J.H., Mauritsen T., Baehr J., Bittner M., Budich R., et al. A higher-resolution version of the Max Planck Institute Earth System Model (MPI-ESM1.2-HR). Journal of Advances in Modeling Earth Systems, 10, 1383-1413, 2018. <https://doi.org/10.1029/2017MS001217>
6. Lindström G., Johansson B., Persson M., Gardelin M., Bergström S. Development and test of the distributed HBV-96 hydrological model // Journal of Hydrology. 1997. T. 201. № 1-4. С. 272-288.
7. Semakova E., Semakov D. Changes in Glaciers in the Pskem River basin, Uzbekistan: 1942 – 2020 // International Journal of Geoinformatics. 2022. №18 (1). P. 43-51. <https://doi.org/10.52939/ijg.v18i1.2105.8>. Yukimoto S., Kawai H., T. Koshiro et al. The Meteorological Research Institute Earth System Model version 2.0, MRI-ESM2.0: